

SHAHARLARDA ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISHGA OID XALQARO HUJJATLAR VA ULARNING ASOSIY MAZMUN-MOHIIYATI

Normatov Ermamat Toyir o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti tayanch doktoranti

normatovermamat@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15037148>

Tadqiqot predmeti shaharlarda atrof-muhitni muhofaza qilishga oid xalqaro hujjatlar va ularning asosiy mazmun-mohiyati yoritilgan bo'lib, hozirgi global iqlim o'zgarishida yuzaga kelayotgan muammolarni xalqar hujjatlar va normalar bilan hal qilish tartibi va ushbu normalarni asosiy mazmuni yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Habitat I konferensiyasi, Vankuver majburiyatlari, Xabitat-III konferensiyasi, urbanizatsiya.

Bugungi kunga kelib, shaharlarda atrof-muhitni muhofaza qilishga oid xalqaro hujjatlar va xalqaro konfrensiyalar tashkil qilinib kelinmoqda. Albatta, bu hujjatlar shahar rivojlanishining ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy jihatlarining uyg'unligini ta'minlashni shuningdek, shaharlarda atrof-muhitni muhofaza qilishning asosini tashkil etishni o'z oldiga maqsad qilib qoygan. Bundan tashqari, xalqaro hujjatlar kelajak avlodlarning o'z ehtiyojlarini qondirish imkoniyatlarini xavf ostiga qo'ymagan ekologik muommo va vaziyatlarni oldini olish hamda hozirgi paytdagi kuzatilayotgan ekologik muommolarni turli yo'l bilan hal qilishni o'zining asosiy yo'li deb ko'rsatadi.

Shaharlarda atrof-muhitni muhofaza qilishga oid xalqaro darajadagi kelishuvlar Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan 1976 yilda Vankuverda Habitat I konferensiyasini chaqirgan. Chunki, hukumatlar uchun barqaror aholi punktlari zarurligi va tez urbanizatsiya oqibatlarini, ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlarda keng jamoatchilik tomonidan e'tirof qila boshlandi. O'sha paytda urbanizatsiya va uning ta'siri xalqaro hamjamiyat tomonidan deyarli ko'rib chiqilmagan, ammo dunyo odamlarning shahar va qishloqlarga tarixidagi eng katta va eng tez migratsiyasiga, shuningdek, rivojlanish natijasida tabiiy o'sish orqali shahar aholisining ko'payishiga guvoh bo'la boshladi. Aholining o'sishi natijasida shaharlarda yerning kamayishi va aholining turar-joyga nisbatan ehtiyojning keskin oshishiga olib keldi.

Habitat I konferensiyasida ikkita asosiy natija aniqlandi. Bular:

1. Boshpana va urbanizatsiya birgalikda hal qilinishi kerak bo'lgan global muammolar ekanligini tan olish
2. Birlashgan Millatlar Tashkilotining aholi punktlari markazini (UNCHS-Habitat) yaratish

Vankuver majburiyatlari yigirma yildan keyin Istanbuldagi Habitat II konferensiyasida yana bir bor tashkilashtirildi. Bu konferensiyada Jahon yetakchilari Habitat kun tartibini urbanizatsiyalashgan dunyoda rivojlanishni boshqaradigan barqaror aholi punktlari tushunchasi bilan barcha uchun munosib boshpana uchun global harakat rejasi sifatida qabul qildindi.

Unda shaharni muayyan funksiyalarni bajaradigan (ijtimoiy, atrof-muhit, hududiy) va ularga ma'lum shart-sharoitlarni yaratadigan yoki ularga hissa qo'shadigan deb tasavvur qilinadi (barchaning ishtirok etish sharoitlari, huquqlarning tengligi; iqtisodiy o'sish uchun shart-sharoitlar; shaharning harakatchanligi uchun rejalashtirish va investitsiyalarni ilgari surish; ofatlar xavfini kamaytirish va tartibga solish; ekotizimlar, suv resurslari, yashash joylari va bioxilma-xillikni muhofaza qilish, saqlash, tiklash va shakllantirishni, o'zlarining atrof-muhitga ta'sirini minimallashtirishni va iste'mol hamda ishlab chiqarishning barqaror shakllariga o'tishni ta'minlash).

Shaharlarning ijtimoiy-iqtisodiy ekologik muammolari masalalari, o'sib borayotgan urbanizatsiya ham, BMTning uy-joy va barqaror shahar rivojlanishi bo'yicha Xabitat-III konferensiyasi (2016 yil 17–20 oktabr, Kioto, Ekvador) qatnashchilari tomonidan ham ko'rib chiqilgan. Kun tartibidagi maqsadni (shaharlar va aholi punktlarining ochiqligi, xavfsizligi, puxtaligi va ekologik barqarorligini ta'minlash) amalga oshirish doirasida yangi shaharsozlik dasturi qabul qilindi (Barcha uchun ekologik barqaror shaharlar va aholi punktlarga bag'ishlangan Kioto deklaratsiyasi)

Bosh Assambleyaga a'zo davlatlar, 67/216 rezolyutsiyasida, Konferentsiyaning maqsadlari barqaror shahar rivojlanishi uchun yangilangan siyosiy majburiyatlarni ta'minlash, bugungi kunga qadar erishilgan yutuqlarni baholash, qashshoqlikni bartaraf etish, yangi va paydo bo'lgan muammolarni aniqlash va hal qilish edi. Konferentsiya natijasida Yangi shahar kun tartibi — ixcham, yo'naltirilgan, istiqbolga mo'ljallangan va harakatga yo'naltirilgan yakuniy hujjat- bu Kioto deklaratsiyasi edi.

Konferentsiya barcha a'zo davlatlar va tegishli manfaatdor tomonlarning, jumladan parlament a'zolari, fuqarolik jamiyati tashkilotlari, mintaqaviy va mahalliy hukumat va munitsipalitet vakillari, mutaxassislar va tadqiqotchilar, ilmiy doiralar, jamg'armalar, ayollar va yoshlar guruhlari, kasaba uyushmalari va xususiy sektorning ishtiroki va hissalarini mamnuniyat bilan qabul qildi. Shuningdek, Birlashgan Millatlar Tashkiloti tizimidagi tashkilotlar va hukumatlararo tashkilotlar ham ushbu konferensiyada qanashgan holda

barqaror rivojlanish dasturi boyicha bir qancha taklif va tafsialarni berib o'tganligi juda katta ahamiyatga ega.

Konferentsiyada 167 mamlakatdan 30 000 dan ortiq kishi ishtirok etgan va Habitat III Birlashgan Millatlar Tashkiloti tarixida fuqarolik jamiyati, manfaatdor tomonlar va mahalliy hokimiyat organlarining eng kuchli ishtirokiga ega bo'ldi. Mahalliy va mintaqaviy hokimiyat organlarining 2000 dan ortiq vakillari akkreditatsiyadan o'tkazildi. Bu muvaffaqiyat Kiotogacha bo'lgan ikki yil davomida inklyuziv va ishtirokchi tayyorgarlik jarayoniga asoslangan edi.

Professor G.Uzakovning fikriga ko'ra: BMTning Shaharlarni rivojlantirishning yangi dasturini (Xabitat III) amalga oshirish rejasiga mos holda, barqaror rivojlanish konsepsiyasi doirasida shaharlar hududini rivojlantirishni va qurishni rejalashtirishda qo'llanilishi kerak bo'lgan aniq ekologik va huquqiy choralar kompleks tizimini yaratish lozim. Xususan, shaharlarni rivojlantirish va qurishni rejalashtirishda bir qator omillarni hisobga olish kerak: atrof-muhitning holati (fizikaviy, kimyoviy, biologik ko'rsatkichlar bo'yicha va tabiiy muhit tarkibiy qismlari bo'yicha atrof-muhitga bo'lgan bosim; atrof-muhitda to'plangan zarar va boshqa omillar); shahar aholisining salomatlik holati (mehnatga layoqatli va layoqatsiz; yosh guruhlari bo'yicha aholi) va uning (aholi) ma'lumot darajasi; shaharlar turi va aholi soni; shaharning ixtisoslashuvi (iqtisodiyot, fan, texnikaning ustuvor tarmoqlari yoki bu o'z hududida noyob tarixiy, madaniy va h.k. yodgorliklarga egaligi); tabiiy va geografik omillar (atrof-muhit harorati, suv ob'ektlarining mavjudligi, quyoshli yoki yomg'irli kunlar soni, eng ko'p uchraydigan tabiiy hodisalar, shu jumladan prognoz qilinadigan, hududning seysmik faolligi, suv toshqini zonalari va boshqalar); shaharsozlik omillari (mavjud qurilishning tabiati, shaharda ustuvor bo'lgan kapital qurilish loyihalarining xususiyatlari, jamoat joylari, ko'cha va yo'l tarmoqlari tizimini rivojlantirish va boshqalar).

Habitat III konferensiyasida 2030 yilgacha Barqaror rivojlanish kun tartibi va Barqaror rivojlanish maqsadlari qabul qilingandan keyin Birlashgan Millatlar Tashkilotining birinchi global sammiti bo'ldi desak adashmagan bo'lamiz. Bu shaharlar, shaharchalar va qishloqlar barqaror rivojlanishning asosiy yo'l boshlovchisi sifatidagi rolini bajarishi va shuningdek, yangi global rivojlanish va iqlim o'zgarishi maqsadlarini amalga oshirishni shakllantirish uchun qanday rejalashtirilishi va boshqarilishi haqidagi muhim muammolarni muhokama qilish uchun noyob imkoniyatni taqdim etdi.

Biz bilamizki, Shaharda ekologik talablarni hisobga olmasdan turib, odamlarning xilma-xil ehtiyojlarini qondirish mumkin emas. Shu bilan birga,

shahardagi ekologik toza muhit insonning har tomonlama rivojlanishi uchun imkoniyat yaratadi. Inson nafaqat psixologik jihatdan sog'lom shahar muhitiga, balki ekologik jihatdan zararsiz muhitga ham muhtoj, tabiiy muhit ham insonning ehtiyojlarini qondirish uchun shart-sharoit yaratib, o'ziga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lishni talab qiladi.

Habitat III konferensiya bildirilgan Yangi shahar kun tartibi yaxshiroq va barqaror kelajak uchun umumiy qarashni ifodalaydi. Agar shaharlar yaxshi rejalashtirilgan va yaxshi boshqarilsa, urbanizatsiya ham rivojlanayotgan, ham rivojlangan mamlakatlar uchun barqaror rivojlanish uchun kuchli vosita bo'lishi mumkin. Shuningdek, Shaharlarning hududlarini rivojlanishi va qurish uchun ekologik jihatdan sog'lom rejalashtirish ham barqaror rivojlanishning muhim tamoyillaridan biri hisoblanadi. Bu shahar rivojlanishining ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy jihatlarini birlashtirish tamoyili bilan uyg'un bog'liq, chunki u shahardagi atrof-muhitning ekologik tarkibiy qismini tabiiy-ijtimoiy tizim sifatida aks ettiradi va tiyib turuvchi vosita hisoblanadi. Mazkur tamoyil inson ehtiyojlarini tabiat imkoniyatlariga javob bermaydigan darajada oshirishga imkon bermaydigan chora-tadbir bo'lib, shu bilan birga hududiy rejalashtirishga kompleks yondashuvni aks ettiradi.

Konferensiya Bosh kotibi doktor Joan Klos Birlashgan Millatlar Tashkilotining bir qancha agentliklari va dasturlari markazlashgan markazlari Habitat III bo'yicha davom etayotgan sa'y-harakatlarga tizimli tayyorgarlikni muvofiqlashtiradigan idoralararo guruh yaratishni taklif qildi.

Vazifalar markazlashtirilgan idoralararo guruhi davom etayotgan jarayonlar va mavjud platformalardan, ayniqsa 2015 yildan keyingi rivojlanish kun tartibiga tegishli bo'lgan platformalardan foydalangan holda ish ko'radi. Vazifalar guruhi uchun texnik topshiriqlar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Habitat III nashrlarini ishlab chiqish. Bunga ko'ra, Konferentsiyaga tayyorgarlik jarayonida ko'rib chiqilishi kerak bo'lgan eng muhim shahar mavzulari bo'yicha ma'lumot va bilimlar, asosiy muammolar va tavsiyalar bilan ta'minlangan yig'ma hujjatlar to'plami tashkillashtirish;

Birlashgan Millatlar Tashkiloti tizimida davom etayotgan sa'y-harakatlarni baholash;

Birlashgan Millatlar Tashkilotining barqaror shaharlar bo'yicha amaliyotlari/loyihalarining xaritasi rivojlanish;

Habitat III siyosat bo'linmalari bilan hamkorlik amalga oshirish;

Vazifalar guruhi tomonidan aniqlangan boshqa imkoniyatlarni aniqlash.

2017-yil oktabr oyida, Habitat III konferensiyasidan bir yil o'tib, "Yangi shahar kun tartibi" Habitat III meros loyihasi doirasida Birlashgan Millatlar Tashkilotining oltita rasmiy tilida chop etildi. Bundan tashqari, Habitat III loyihasi brayl alifbosida ya'ni, nogironlar o'qishi uchun ham imkoniyat qilib berildi. Qo'shimcha tarzda, Hujjatlar uy-joy va barqaror shahar rivojlanishi bo'yicha tadqiqot ehtiyojlarini aniqlash orqali muhim shahar muammolari va umumiy aniqlangan yorituvchi va hal qiluvchi investitsiya hujjatlari ko'rib chiqildi. Ular Birlashgan Millatlar Tashkilotining Habitat III bo'yicha Vazifalar guruhining bir qismini tashkil etgan Birlashgan Millatlar Tashkilotining agentliklari, jamg'armalari va dasturlari tomonidan boshqarilgan yoki birgalikda rahbarlik qilgan. Ushbu nashr muommolarni chop etish orqali jarayonini umumlashtiradi va har bir Habitat III nashrining yakuniy taqdim etilgan versiyasini o'z ichiga oladi.

Ushbu yondashuv BMTning Shaharlarni rivojlantirishning yangi dasturini (Xabitat III) amalga oshirish rejasiga to'liq mos keladi, unga, raqobatdosh iqtisodiyot, hayotning yuqori sifati va barqaror atrof-muhitga bo'lgan ehtiyojlarda mujassamlashgan va uzoq muddatga mo'ljallangan natijalarga qisqa muddatli ehtiyojlar o'rtasidagi muvozanatni topishga qaratilgan davlatlar shahar atrof-muhitini muhofaza qilish va ushbu sohadagi qonunchilikni takomillashtirish sohasida davlat siyosatini ishlab chiqishda rioya qilishlari kerak.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, hozirgi vaqtga kelib, dunyo hamjamiyatining asosiy muhokama qilayotgan global muommolaridan bittasi bu shaharlarda atrof-muhitni muhofaza qilish bo'lib qolmoqda. Chunki, insonning yashash huquqidek uzviy, ajralmas huquqini ro'yobga chiqarishda shaharlarning barqaror rivojlanishini ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi. BMT ma'lumotlariga ko'ra, 2022 yilda dunyo aholisi 8 milliard kishidan ortdi. Dunyo aholisining yarmidan ko'pi shaharlarda yashaydi, shahar aglomeratsiyalari soni o'sib bormoqda. Bu esa shaharlarda yashash uchun mo'ljallangan turar-joy masalasi va turli xizmat va sharoitlarni talab qiladi. BMTning taxminlariga ko'ra, XXI asrning o'rtalariga kelib shahar aholisi har kuni o'rtacha 200 ming kishiga ko'payadi, har o'n kishidan yettitasi shahar hududlarida yashaydi. Bunday vaziyatda tobora ko'proq tabiiy resurslar iqtisodiy muomalaga tortiladi, atrof muhitga yetkaziladigan zarar miqdori ortib boradi, sanoat, transport, energetika va boshqa xo'jalik maqsadlari uchun ajratiladigan yer uchastkalari hajmi ham ko'payadi. Bundan ko'rinib turibiki, dunyo davlatlari birlashgan holda

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

shaharlarni barqaror rivojlanishiga va unda kuzatilishi mumkin bo'lgan turli muommolarni oldini olishiga harakat qilishi kerak bo'ladi.

